

COARCTAÇÃO DA AORTA, DO DIAGNÓSTICO AOS AGRAVOS EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Leandro Maia Leão¹, Érica de Andrade Alves da Silva², Yolanda Gomes Torres Pinto³

123FEJAL/Centro universitário CESMAC.

E-mail: leandro-maia-@hotmail.com

Introdução: A coarctação da aorta é uma doença cardíaca congênita caracterizada pelo estreitamento da artéria aorta, sendo a principal artéria do corpo humano. Isso pode denotar uma série de quadros clínicos austeros, especialmente em casos de diagnóstico tardio. No âmbito dessa doença, o coração necessita imprimir maior pressão no bombear do sangue através da aorta estreitada, o que conduz a uma elevação na pressão arterial e uma série de sintomas, como cefaleia, fadiga, dispneia e tontura. Além disso, a coarctação da aorta pode levar a outras complicações graves, como aneurismas e rupturas aórticas. **Objetivo:** Analisar a relevância do diagnóstico precoce da coarctação da aorta, visando diminuir o agravo desse quadro em emergências cardíacas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 05 artigos disponibilizados nas Revista Latino-Americana de Enfermagem (Rev. Latino-am), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); a partir do cruzamento dos descritores ‘‘Coarctação da Aorta’’, ‘‘Diagnóstico’’, ‘‘Emergência’’ sendo pareados em booleano AND. **Resultados:** O diagnóstico precoce dessa cardiopatia congênita é essencial para evitar que no futuro, esse paciente venha a desenvolver quadros de emergência cardíaca. Os sintomas geralmente aparecem na infância ou adolescência, um exame físico cuidadoso de inspeção e ausculta pulmonar e cardíaca, juntamente com exames de imagem, como radiografia de tórax e ecocardiograma, pode confirmar o diagnóstico. Se a coarctação da aorta não for tratada, pode levar a emergências cardíacas graves, como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e até mesmo morte súbita. O tratamento geralmente envolve cirurgia ou procedimentos endovasculares para reparo ou contorno do estreitamento da aorta. **Considerações Finais:** Em conclusão, a coarctação da aorta é uma doença cardíaca congênita que pode levar a emergências cardíacas graves caso não haja o diagnóstico precoce através de exame físico e de imagem, é importante que o profissional de saúde esteja atento a sinais e sintomas desse quadro e ter os apanágios adequados em semiotécnica para a realização do exame físico com êxito.

Palavras-chave: Cardiopatia. Congênita. Assistência.

Área Temática: Urgência e Emergência em Medicina, Enfermagem e Odontologia.